

TESAURO SOBRE LA PAZ

Dra. Nohelia Y. Alfonso V.¹

La paz es un don de Dios y, al mismo tiempo, una
tarea de todos (Juan Pablo II)

Categoría	Definición	Personajes	Pensamiento Filosófico	Elementos Educativos	Organizaciones	Instrumentos Jurídicos
Paz	“El estado de tranquilidad y sosiego basado en la honda sensación de seguridad que se deriva del entendimiento mutuo, de la tolerancia de los puntos de vista ajenos y del respeto a los derechos de los demás” Dalai Lama (2000)	<p>Dalai Lama (Tenzin Gyatso)</p>	<p>Propugna el camino hacia la felicidad de la humanidad desde la humildad, compasión, altruismo y bondad. Mediante el arte de la reflexión para evitar dejarse llevar por los apasionamientos y el odio, adoptando una actitud de comprensión del otro y aceptación del sufrimiento como parte de la vida. Cree que básicamente todos los hombres son buenos por naturaleza y que pueden ser felices aumentando su autoestima, mediante el entrenamiento de la mente psicológica y espiritualmente y ayudando a sus semejantes, creando un clima de afinidad y buena voluntad.</p>	<p>Necesidad de cambiar el modelo educativo, Hacer del perdón una actitud que venga desde las comunidades y no desde el Estado. Entrenamiento en ética de manera transversal, desde una perspectiva secular, que funciona de la misma manera que cuando se desarrolla un músculo: ejercitándolo diariamente. Necesidad de que en cada escenario, se resalte todo el tiempo el papel de la ética en la vida cotidiana. Aprender principios normativos de comportamiento mediante la lógica y la razón para afinar la toma de decisiones correctas.</p>	<p>La Organización Mundial por la PAZ es una institución sin fines de lucro y su función será preservar la vida humana en el planeta y fuera de él, tiene como fin específico proponer, el alto al fuego en todo el planeta y promover el diálogo pacífico, dentro de los infinitos caminos hacia una cultura de paz duradera y el bienestar general.</p> <p>Instituto Toda de Investigación sobre la Paz Global, tiene como propósito coadyuvar al intercambio de investigadores y académicos dedicados al estudio de la paz como disciplina, de legisladores, de personas que participan en la formulación de políticas gubernamentales, y de activistas comunitarios, para impulsar iniciativas por la paz y la resolución de conflictos a nivel local, regional, nacional e</p>	<p>Ausencia de una regulación jurídica universal normativa, sistemática y general del derecho humano a la paz. Sin embargo, algunos instrumentos jurídicos internacionales que indirectamente la regulan son:</p> <p>Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 1948). Carta de las Naciones Unidas Constitución de la UNESCO Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz (1978)</p>
	El concepto de paz debe entenderse en un sentido amplio o sea como la equivalencia a un estado de pleno respeto de los derechos humanos. la paz como valor jurídico por realizar alude a una situación social en la que no hay conflictos armados, o expresiones de violencia directa, así también alude a una situación en la que no existe opresión, insatisfacción de necesidades mínimas o violación de derecho humanos, todas ellas constituyen expresiones de violencia indirecta, por lo que es necesario el desarrollo de un proceso incesante de edificación de la paz.					
	Es una aspiración universal de entrañable raíz humana, fundada en una idea común a todos los miembros de la especie humana, constituye un valor, un principio y un objetivo. Es una idea múltiple y compleja, de carácter humano,					

¹ Doctora en Ciencias de la Educación. Docente Universitaria. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

	social, político y jurídico. Es el estado de ausencia de violencia, que se refiere tanto a la situación existente en el interior de las comunidades políticas y de la sociedad nacional, como, en su proyección internacional, a la ausencia de confrontación bélica entre los Estados dentro de la comunidad internacional. es finalmente un estado que emana del espíritu humano y una realidad que resulta de acciones humanas. El derecho a la paz es total, general e indivisible. Gros (2005)			Importancia de una educación sobre el conflicto	internacional	
Educación para la paz	“Educar para la paz es enseñar a la gente a encararse de manera más creativa, menos violenta a las situaciones de conflictos y darle los medios para hacerlo” Galtung (2013)	<p>Kōichirō Matsuura</p>	Cuestiona el propio acto educativo, alejándose de la concepción tradicional, bancaria. Lucha contra la violencia simbólica, estructural, presente en el marco escolar. Plantea la paz como algo quimérico, sino como un proceso por el que se irá pasando de la desigualdad a la igualdad, de la injusticia a la justicia, de la indiferencia al compromiso. Escuela de Libertad. Enseñanza de la filosofía desde la escuela hasta la universidad	Una verdadera necesidad y un reto. Parte de la educación para los derechos humanos. Algunos de sus Principios según Tuvilla (2014) son: Diálogo Reconciliación Identidad Democracia Integración. Entre los enfoques de la EP Gómez Arévalo (2010) menciona: Educación para la convivencia, Educación para el conflicto, Educación comunitaria, Educación para la democracia participativa.	La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas por paz mundial. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-35 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica. Actualmente La UPAZ tiene 124 estudiantes de 47 diferentes países, haciéndola una de las universidades más diversas a nivel global para su tamaño. La UPAZ es el único instituto de la ONU autorizado para otorgar maestrías y doctorados	Conferencia Internacional de Educación celebrada en Ginebra (CIE; 1944)
	Es un modelo educativo que consiste en un cambio de paradigma en el cual los sujetos aprenden a afrontar y solucionar los conflictos de manera no violenta. Básicamente se enseña a ver y analizar las estructuras de poder cotidianas, y con ello, darse cuenta de los desequilibrios y enfrentarlos de manera efectiva para transformar la realidad y construir espacios de convivencia solidaria sustentados en los Derechos Humanos. (IEESAMX, 2013)					

<p>Cultura de Paz</p>	<p>Son los Valores, actitudes y comportamientos, que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas y as naciones, tomando en cuenta los derechos humanos. (ONU, 1998)</p> <p>preparar a las nuevas generaciones para asumir la Paz como elemento de bienestar universal sobre convicciones humanas integradoras, que como ha señalado Küng, incluirá una pluralidad heterogénea de proyectos vitales, comportamientos, lenguajes, formas de vida, conceptos científicos, sistemas económicos, modelos sociales y comunidades creyentes que infunde en la sociedad internacional unas pautas de comportamiento ético y moral, comprensión humana y empatía, con el propósito de lograr una cooperación pacífica en la mejora de la condición humana. Kung (2006)</p> <p>La Cultura de paz es, implica armonía social fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad que rechaza la violencia; procura prevenir las causas de los conflictos en sus raíces y dar solución a los problemas mediante el diálogo y la negociación; y garantiza a todos el pleno ejercicio de todos los derechos y los medios para participar plenamente en el desarrollo de su sociedad, en el marco del respeto al derecho humano a la paz. (CIEPDH, 2020)</p>	<p>Hans Kung</p>	<p>Este filósofo, teólogo propugna que la sociedad contemporánea sufre de Desorientación axiológica, carencia de valores morales arraigados, por ende se requiere de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ética mundial mediante el rescate de las utopías (que es posible un mundo mejor) y una ética de responsabilidad (acuerdo y valores vinculantes, criterios inamovibles, incita a pensar para actuar). -Nuevo Paradigma de Relaciones Internacionales 	<p>Fomentar el dialogo, la negociación, la aceptación, comunicación y reciprocidad Programas educativos de vinculación entre la universidad, el sector productivo y la sociedad, a los fines de practicar la ética mundial como principio fundamental para una cultura de paz</p> <p>Supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz, transformar los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza, su propósito es extensivo también a las escuelas y los lugares de trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de prensa, las familias y los lugares de recreo.</p>	<p>El Centro Internacional de Educación e Investigación para la Paz y los Derechos Humanos (CIEPDH), es una División dependiente del Centro UNESCO para la formación en derechos humanos, ciudadanía mundial y cultura de paz.</p> <p>Centro Ikeda para la Paz, el Saber y el Diálogo, fomenta la creación de una red global de personas dedicadas al desarrollo de la cultura de paz, a través del intercambio académico y el diálogo.</p>	<p>Constitución UNESCO Decreto del 21/09 como el Día Internacional de la Paz por la Asamblea General de las Naciones Unidas</p>
------------------------------	---	---	---	---	---	---

Referencias

- CIEPDH (2020). **La Cultura de Paz**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.organismointernacional.org/iiddh.php>
- Galtung, J. (2013). **Pionero de la Investigación de la Paz**. Alemania: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- Gros, H. (2005). **El Derecho Humano a la Paz**. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano.
- Gyatso, T. (2000). **Leyes de la Vida**. Barcelona: Martínez Roca
- Gyato, T. (2001). **El Arte de la Felicidad**. España: Grijalbo
- IEESAMX (2013). **Qué es la Educación para la Paz**. Documento en línea. Disponible en: <https://ieesamx.wordpress.com/>
- Kung, H. (2006). **Proyecto de una Ética Mundial**. España: Trotta
- Matsuura, K. (2004). **La UNESCO y la idea de la humanidad**. Paris, Francia: UNESCO